

RAPPORT TECHNIQUE
GRIAL-TR-2019-005
FÉVRIER 2019

Questionnaire d'Indicateurs sur la Pénétration et l'usage des Technologies Éducatives dans les Universités Publiques Marocaines

**Francisco José García-Peñalvo¹,
M^a José Rodríguez-Conde¹,
Fernando Martínez-Abad¹,
Alicia García-Holgado¹**

¹Research Group in InterAction and eLearning (GRIAL)
University of Salamanca
[fgarcia, mjrconde, fma, aliciagh]@usal.es

VNiVERSIDAD
D SALAMANCA

CAMPUS OF INTERNATIONAL EXCELLENCE

CITATION SUGGEREE

Français:

García-Peñalvo, F. J., Rodríguez-Conde, M. J., Martínez-Abad, F., García-Holgado, A. (2019). *Questionnaire d'Indicateurs sur la Pénétration et l'Usage des Technologies Éducatives dans les Universités Publiques Marocaines* (Rapport technique GRIAL-TR-2019-005). Récupéré de <http://repositorio.grial.eu/handle/grial/1545> Salamanca, Espagne: Groupe de recherche GRIAL. doi:10.5281/zenodo.2582076.

Espagnol:

García-Peñalvo, F. J., Rodríguez-Conde, M. J., Martínez-Abad, F., García-Holgado, A. (2019). *Cuestionario de Indicadores sobre la Penetración y Uso de las Tecnologías Educativas en las Universidades Públicas Marroquíes* (Informe Técnico GRIAL-TR-2019-003). Recuperado de <http://repositorio.grial.eu/handle/grial/1543> Salamanca, España: Grupo GRIAL. doi:10.5281/zenodo.2582068.

Anglais:

García-Peñalvo, F. J., Rodríguez-Conde, M. J., Martínez-Abad, F., García-Holgado, A. (2019). *Questionnaire on Indicators of Incorporation and Use of Educational Technologies in Moroccan Public Universities* (Technical Report GRIAL-TR-2019-004). Retrieved from <https://repositorio.grial.eu/handle/grial/1544> Salamanca, Spain: GRIAL Research Group. doi:10.5281/zenodo.2582074.

INDICE

1. Introduction	1
2. Questionnaire	3
2.1. Information Générale	3
2.2. Support et administration	3
2.2. Appui à l'enseignement virtuel	4
2.3. Gestion de l'information	4
2.4. Formation	5
Remerciements	7
Références	9

1. Introduction

Le projet "Appui au Système de l'Enseignement supérieur au Maroc dans le cadre d'un rapprochement avec l'Espace européen de l'Enseignement", est un projet européen dont l'objectif général est d'accompagner, d'assister et de promouvoir la réforme du système d'enseignement supérieur marocain dans le cadre de sa vision stratégique 2015-2030 et de son approche de l'Espace Européen de l'Enseignement Supérieur afin d'améliorer l'employabilité des diplômés et la gouvernance du système universitaire. Le projet est organisé en 6 composantes impliquant différentes institutions espagnoles.

Au cours du développement de la Composante 3 (Mission 3.1) qui aborde la *Diversification des modalités d'enseignement (stratégie e-learning)*, il est important d'acquérir une connaissance de base relative à certains indicateurs par rapport à la pénétration et à l'usage des technologies éducatives dans les universités publiques marocaines. À cette fin, nous avons conçu un questionnaire simple qui doit recueillir une seule réponse par Université publique, car ces réponses doivent refléter de manière fiable l'état des lieux au sein de chaque institution. Les données obtenues ont été pensées d'abord pour faciliter le travail des experts par rapport à la présentation de recommandations pour la Composante 3, et ensuite pour la prise de décisions dans le domaine de l'usage des technologies éducatives et la définition d'une stratégie e-learning (García-Peñalvo & Seoane-Pardo, 2015; Gros & García-Peñalvo, 2016) dans le Système Universitaire Public marocaine, tant au niveau ministériel qu'au niveau individuel des responsables de chacune des Universités.

Les rapports UNIVERSITIC (CRUE TIC, 2014; Gómez, 2016, 2018; Píriz, 2015) établis par les CRUE universités espagnoles ont été pris comme référence pour la réalisation de ce questionnaire. <http://www.crue.org/SitePages/Universitic.aspx>.

2. Questionnaire

2.1. Information Générale

Q001. Nom de l'Université.

Q002. Localisation du siège central de l'Université.

Q003. Nombre de sièges ou de campus.

Q004. Nombre d'étudiants (Moins de 10.000; 10.001 - 25.000; 25.001 - 50.000; 50.001 - 75.000; 75.001 - 100.000; Plus de 100.000).

Q005. Nombre de professeurs.

Q006. Nombre des membres du personnel administratif.

2.2. Support et administration

Q007. Les services de support TIC à l'enseignement mis à disposition (sélectionnez toutes les options correspondantes)

- **Q007_1.** Enseignement Virtuel
- **Q007_2.** Support aux salles d'Informatique consacrées à l'enseignement
- **Q007_3.** Gestion des licences de logiciels (software) pour l'enseignement
- **Q007_4.** Support aux salles d'informatique en libre accès
- **Q007_5.** Support aux salles multimédia
- **Q007_6.** Support à l'élaboration de contenus pour l'enseignement
- **Q007_7.** Support à la réalisation et à la correction d'examens

Q008. Nombre de services de support TIC pour l'enseignement mis à disposition depuis le Cloud¹

Q009. Nombre de services de support TIC pour l'enseignement mis à disposition à travers de l'utilisation d'un logiciel libre (*software*).

Q010. Taux de couverture du réseau WiFi dans les espaces de l'Université.

Q011. Le réseau WiFi est mis à disposition de tous les étudiants de l'Université? (Oui/Non)

Q012. Le réseau WiFi est mis à disposition de tous les professeurs de l'Université (Oui/Non)

Q013. Le réseau WiFi est mis à disposition des personnes invitées? (Oui/Non)

Q014. Débit du réseau *Moroccan Academic and Research Wide Area Network* (MARWAN) :

- **Q014_1.** Moins de 50MB
- **Q014_2.** 50MB - 100MB
- **Q014_3.** 100MB - 1GB
- **Q014_4.** 1GB - 5GB
- **Q014_5.** 5GB - 10GB
- **Q014_6.** Plus de 10GB

¹ Processus [consistant à utiliser des serveurs informatiques](#) distants [au travers des réseaux Internet](#).

Q015. L'Université dispose de sa propre infrastructure pour les services virtuels (ses propres serveurs ou Cloud) (Oui/Non)

Q016. Nombre de salles ayant un équipement informatique de base (tous les postes d'étudiants connectés à internet et projecteur multimédia).

Q017. Nombre d'ordinateurs en libre accès.

2.2. Appui à l'enseignement virtuel

Q018. Bonnes pratiques liées à l'enseignement virtuel (sélectionnez toutes les options correspondantes)

- **Q018_1.** Salles d'enregistrement
- **Q018_2.** Site web
- **Q018_3.** Appareils mobiles
- **Q018_4.** Standards pour la création de contenus
- **Q018_5.** Réseaux interuniversitaires pour l'enseignement virtuel
- **Q018_6.** Droits numériques: contrôle de la propriété intellectuelle
- **Q018_7.** Utilisation de la méthodologie *Flipped Classroom*²
- **Q018_8.** SPOC (*Small Private Online Course*)

Q019. Y a-t-il une plateforme officielle unique pour l'enseignement virtuel à l'Université?

Q020. Si "Oui", laquelle?

Q021. Nombre de professeurs qui utilisent la plateforme:

Q022. L'Université gère-t-elle sa propre plateforme pour le développement de MOOC/SPOC? (Oui/Non)

Q023. Si "Oui", laquelle?

Q024. Nombre de MOOCs proposés depuis l'Université:

Q025. L'Université dispose-t-elle d'un système officiel de support de *streaming*? (Oui/Non)

Q026. Si oui, lequel?

Q027. L'Université dispose-t-elle d'un système officiel de vidéoconférences? (Oui/Non)

Q028. Si oui, lequel?

2.3. Gestion de l'information

Q029. L'Université dispose-t-elle d'une base de données numérique institutionnelle? (Oui/Non)

Q030. Y a-t-il une politique institutionnelle relative au libre accès aux contenus numériques? (Oui/Non)

Q031. Y a-t-il une interopérabilité entre la base de données digitale et la plateforme virtuelle institutionnelle? (Oui/Non)

² Classe inversée

2.4. Formation

Q032. L'Université dispense-t-elle des cours de formation en TI (Technologies de l'Information) au corps enseignant? (Oui/Non)

Q033. L'Université dispense-t-elle des cours de formation en TI au personnel administratif? (Oui/Non)

Q034. L'Université dispense-t-elle des cours de formation en TI aux étudiants? (Oui/Non)

Q035. Indiquez les thèmes principaux des cours de formation en TI proposés par l'Université

Remerciements

Ce travail de recherche fait partie du projet "Appui au Système de l'Enseignement supérieur au Maroc dans le cadre d'un rapprochement avec l'Espace européen de l'Enseignement supérieur", Contrat de jumelage MA13/ENPI/S0/02-17 (MA/58).

Traduction de l'espagnol au français du questionnaire : Amina Benkhadra.

Références

- CRUE TIC. (2014). *UNIVERSITIC 2014: Descripción, Gestión y Gobierno de las TI en el Sistema Universitario Español*. Madrid, España: Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
- García-Peñalvo, F. J., & Seoane-Pardo, A. M. (2015). Una revisión actualizada del concepto de eLearning. Décimo Aniversario. *Education in the Knowledge Society*, 16(1), 119-144. doi:10.14201/eks2015161119144
- Gómez, J. (2016). *UNIVERSITIC 2016. Análisis de las TIC en las Universidades Españolas*. Retrieved from <https://goo.gl/ctJLJC>
- Gómez, J. (Ed.) (2018). *UNIVERSITIC 2017. Análisis de las TIC en las Universidades Españolas*. Madrid, España: Crue Universidades Españolas.
- Gros, B., & García-Peñalvo, F. J. (2016). Future trends in the design strategies and technological affordances of e-learning. In M. Spector, B. B. Lockee, & M. D. Childress (Eds.), *Learning, Design, and Technology. An International Compendium of Theory, Research, Practice, and Policy* (pp. 1-23). Switzerland: Springer International Publishing.
- Píriz, S. (Ed.) (2015). *UNIVERSITIC 2015. Análisis de las TIC en las Universidades Españolas*. Madrid: Crue Universidades Españolas.